

ISSN (E): 2181-4570

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЙСКОЙ ЗАИМСТВОВАННОЙ ЛЕКСИКИ В УЗБЕКСКОМ И ТАДЖИКСКОМ ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОМ ДИСКУРСЕ.

преподаватель Денауского института предпринимательства и
педагогике Орипова Сарвиноз Нарзуллоевна

Студентка 3 курса кафедры английского языка и литературы
Янгибоева Муштарийбону Шоймардон Кизи

Аннотация: Как и в лексике того или иного языка, в его терминологической системе также различают исконный и приобретенный пласты. Хотя терминологические пласты не существуют как отдельные системы в общественном сознании, такое положение обусловлено тем, что они находятся в вариативных, синонимичных, омонимических и, тем более, паронимических отношениях, и в то же время предъявляется требование точности лексических, стилистических и фразеологических терминов. , особенно показывает, что существует ряд проблем, таких как то, что усвоение термина часто субъективно и индивидуально в отличие от универсальной лексики.

Ключевые слова: английский язык, грамматика, язык, словарь, слово, предложение.

Это также является причиной появления фальсификаций в форме, значении и грамматических характеристиках присвоений, путаницы, неопределенности и других негативных ситуаций. Поэтому важно серьезно изучить эти дела, решить возникшие проблемы, добиться терминологического совершенства. Лексическая единица – это слово, словосочетание или другая единица языка, которые могут обозначать предметы, события, их признаки и т. Лексическая единица — смысловая единица, простое или сложное понятие слов, выраженное одним словом или словосочетанием, ни одно из которых не может быть опущено без изменения значения этой единицы Упорядоченный набор называется словарем. Область теоретических и практических принципов лексикографии называется лексикографией (от греч. lexicon — словарь и grapho — писать). Специалисты, которые составляют словари, называются лексикографами. Задачей лексикографии является разработка принципов и методики создания словаря, организация работы лексикографов, создание, систематизация и ведение учетных карточек, служащих основой для создания словаря Использование является

важным фактором расширения человеческого знания, увеличение словарного запаса и правильное и беглое выражение мыслей. Во второй половине 20 века и начале 11 века подходы к изучению узбекских и английских словарей находят свое отражение в трех направлениях, которые мы выбрали для решения задач. Если словари несколько консервативны, они сами определяют свои достоинства и недостатки. Потому что, как писал И. Р. Гальперин, «лексикография должна включать в себя все то, что живет в языке, который не утратил своей силы, ценности и способности к употреблению в речи, а также недавно родившаяся, живая и устойчивая *lib* может отражать все новое которые вышли». Ряд глаголов, стандартных в написании, в произношении оказываются глаголами вариативного парадигматического оформления. Например, наклонился /одолжил/ у /li:nd/, прыгнул - /леpt/ у /li:pt/, выучил - /ld:nt/ у /ld:nd/, приснился - /dremt/, /drempt/ у /dri:md/ может произноситься. При анализе произносительных словарей отчетливо видно, что существуют нестандартные парадигматические формы лексических единиц. Потому что нестандартные орфографические формы произносятся только как «нестандартные», а стандартные орфографические формы произносятся как «стандартные», так и «нестандартные» в английском языке. Это особенно заметно в английском языке с американским акцентом. Как показывают эти примеры, существуют степени дисперсии, которые не носители языка могут четко обнаружить в английском языке с помощью лексикографического анализа, так как эта особенность отражена в письменных текстах. Не найдет, но обнаружит. можно анализировать в устной речи. Вторая область, где необходимо изучение словарного запаса, — это изменения словарного запаса и семантического анализа в больших и малых временных рамках. Например, из истории можно наблюдать, что новые слова и значения были разработаны путем изучения словарей неологизмов разных лет издания и различных опубликованных современных толковых словарей.

Новые слова, как показано

- 1) слова, первоначально зафиксированные в словарях, длительное время сохраняются в своих первоначальных значениях;
- 2) слова развиваются семантически и стилистически;
- 3) может постепенно отойти на языковую периферию или уйти из словаря;

4) испытывает напряжение в употреблении, продолжается в языке, переходит в историзм, а также пересматривается метафорически.

С середины 20 века были получены словари английских неологизмов, а в начале 21 века - толковые словари английского языка. Например, в «Словаре новых слов» указано, что слово «Смог» было зарегистрировано как неологизм в 1955 г. и сохранило те же значения в 2005 г. («загрязненный воздух, представляющий собой смесь дыма и тумана» — 1955 г. [Там же.] и «загрязненный воздух, представляющий собой смесь дыма и тумана»-2005, можно увидеть из аналитических примеров, которые в основном дают следующие значения. "туман, особенно в городах" также приводится в предложении. В качестве аналогично определяемого неологизма в словаре Мэри Рейфер 1955 года приводится также пример аббревиатуры VIP. Словоформа, считая таким образом, необходимо учитывать тот факт, что семантическая структура з и употребление их в речи различны в разных языках. Например, в третьем международном новом словаре английского языка Вебстера слово «глаз» в аннотированном словаре 20 узбекских языков (2006 г.), русском а в словаре языка (1981 г.) показаны важные значения слова «глаз». В английском и узбекском языках союзные слова образуют различные искусственные слова: очки, глаз свидетель, глазастый, безглазый, закрыть глаза, на глаза, в глаз пироги. Видно, что соответствующие слова в двух языках могут иметь сходные и разные аспекты по значению, валентности и сфере применения. Известно, что лексические единицы и фразеологические единицы являются языковыми единицами, составляющими словарный запас языка. Считается. Они готовы говорить как языковая единица.

Резюме:

Также лексические единицы в каждом языке имеют свои языковые особенности. Но во всех языках языковым богатством служат лексические и фразеологические единицы. Многозначные фразеологизмы служат для обогащения лексического состава языка и речи и воплощают в себе значения эмоциональной окраски. Поэтому мы должны уметь правильно использовать лексические и фразеологические термины при переводе. Только так мы сможем добиться больших успехов в области лексикографии и перевода.

Использованная литература:

1. www.ziyonet.uz[1]
2. Zuparova, S., Shegay, A. (2021). Methods of Teaching Foreign Languages. Eastern European Scientific Journal, 1(7), 141-143.[2]
3. Djurayeva, Y., Ayatov, R., & Shegay, A. (2020). Current Problems and Resolutions of Teaching English Grammar. Academic research in educational sciences, 1(3).[3]
4. SPECIFY HOW LEXIS IS GROUPED. M Bo'ronova, G Mirzayeva, Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 2022 https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Ja_3scYAAA&AJ&citation_for_view=Ja_3scYAAA&AJ:d1gkVwhDpl0C
5. Djurayeva, Y., Ayatov, R., & Shegay, A. (2020). Current Problems and Resolutions of Teaching English Grammar. Academic research in educational sciences, 1(3).[4]
6. Islomovich, S. E. (2023, May). THE ROLE OF QUANTUM COMPUTERS IN THE DEVELOPMENT OF QUANTUM ALGORITHMS. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCES WITH HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS (Vol. 1, No. 05.05, pp. 557-563).
7. Nurmatov, ZO, Tursunpulatova, KA, & Nasriddinova, ZN (2023, May). THE ROLE OF MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES. In International Conference on Science, Engineering & Technology (Vol. 1, No. 1, pp. 99-103).
8. Ziyatovich, M. F., & Islom o'g'li, X. S. (2023). SUN'IY INTELLEKT VA UNING TA'LIM SOHASIGA ALOHIDA MUHOJAT QILGAN HOLDA TURLI SOHALARDAGI QAMROVI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 16(3), 16-19.
9. Nurmatov, ZO, Chorshamiyeva, ON, & Pirmova, F.A. (2023). TA'LIMDA SUN'IY INTELLEKTDAN FOYDALANISHNING IJOBIY VA SALBIY TOMONLARI. Social Sciences in the Modern World: Theoretical and Practical Research , 2 (7), 12-18.
10. Islomovich, S. E. (2023, March). MAVZU: ELEKTRON RAQAMLI IMZO VA BULUT TEXNOLOGIYALARI: FOYDALANISH MASALALARI TAHLILI. In

ISSN (E): 2181-4570

Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies (Vol. 2, No. 3, pp. 31-34).

11. Shamsiddinovich, MR, & Obidjonovich, ZN (2021). Advantages and Improvements of E-Textbook Teaching of Computer Science in General Secondary Education. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MATHEMATICAL THEORY AND COMPUTER SCIENCES , 2 (12), 71-74.

12. Yakubov, S. Kh., Khamraev, A. A., Khushbokov, I. U., & Nurmatov, Z. O. (2022). CAD ALGORITHMIZATION FOR OPTIMIZATION OF THIN-WALL ELEMENTS OF ENGINEERING STRUCTURES. Universum: Engineering Sciences , (11-1(104)), 53-59.

